

ФРЕЙМ КАК СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ**FRAME AS A STRUCTURE OF KNOWLEDGE REPRESENTATION****БУРМИСТРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,***студент,**ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".***BURMISTROV ANDREY ALEXANDROVICH,***student,**Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"MIREA – Russian Technological University".*

В данной работе предметом исследования является фреймовый подход к представлению знаний, структура фрейма и возможные области применения фреймового подхода в настоящее время и в будущем. Фреймовый подход основан на фреймах, которые представляют собой описание какого-либо объекта, явления, события, ситуации или процесса. В ходе работы были выделены преимущества подхода относительно семантических сетей и продукционной модели и способы реализации в различных сферах, включая обработку естественного языка, компьютерное зрение, экспертные системы, робототехнику, планирование и составление расписания задач.

The subject of the research is the frame approach to representation of knowledge, the structure of frame and possible areas of application of the frame approach at present and in the future. The frame approach is based on frames, which are a representation of some object, phenomenon, event, situation or process. The work determined the advantages of the approach in relation to semantic networks and product model and ways of implementation in various areas, including natural language processing, computer vision, expert systems, robotics, planning and scheduling tasks.

Ключевые слова: *фреймы, фреймовый подход, искусственный интеллект, модель представления знаний, обработка естественного языка, компьютерное зрение, экспертные системы.*

Key words: *frames, frame approach, artificial intelligence, knowledge representation model, natural language processing, computer vision, expert systems.*

Искусственный интеллект – это технология, которая становится все более и более распространенной в нашей повседневной жизни. Он помогает компьютерам понимать и обрабатывать информацию, подобно тому, как это делают люди.

Поскольку объем информации, доступной в цифровом мире, продолжает расти в геометрической прогрессии, способность эффективно обрабатывать и понимать эту информацию становится все более важной. Одна из ключевых проблем искусственного интеллекта заключается в представлении данных таким образом, чтобы компьютеру было легко их понять и использовать. Одним из широко используемых методов представления знаний является фреймовый подход.

Фреймовый подход – это метод представления знаний в искусственном интеллекте, который структурирует информацию в виде набора взаимосвязанных фреймов, или структур данных. Фреймовый подход полезен, поскольку он позволяет системам искусственного ин-

теллекта представлять и рассуждать о сложных областях реального мира естественным и интуитивно понятным образом. Организуя информацию во фреймы, система искусственного интеллекта может уловить иерархическую и реляционную структуру области и рассуждать о ней с помощью правил и алгоритмов вывода.

Фреймовый подход основан на идее фреймов, которые аналогичны объектам в объектно-ориентированном программировании. Каждый фрейм представляет концепцию и имеет слоты для свойств (атрибутов) и значений этих свойств. Кроме того, фреймы могут также включать в себя слоты, определяемые системой и определяемые пользователем [4, с. 24]. Например, системными слотами могут быть: IS-A (соединяет экземпляр с фреймом), АКО (соединяет родительский и дочерний фреймы), слоты дат создания и изменения информации фрейма. Это делает фреймы идеальным инструментом для представления сложных иерархических отношений между понятиями [1, с. 107].

К примеру, на рис. 1 изображена возможная реализация фрейма, описывающего книгу, где в качестве слотов выступают «Название», «Жанр», «Язык оригинала», «Первая публикация», «Автор»[5].

Имя слота	Значение слота
Название	Искусственный интеллект: современный подход
Жанр	Учебник
Язык оригинала	Английский
Первая публикация	1995 г.
Автор	Питер Норвиг

Рис. 1. Пример реализации фрейма.

Наследование же происходит благодаря связям АКО. Например, на рис. 2 показан возможный способ построения фреймов с наследованием. Где есть главный фрейм «Птица», от которого наследуются другие классы, от которых уже формируются экземпляры.

Рис. 2. Пример построения фрейма с наследованием.

Представление знаний в виде фреймов имеет несколько преимуществ по сравнению с другими видами, такими как семантические сети и продукции.

1. Структурированная организация во фреймах обеспечивает чёткую иерархическую организацию понятий, что упрощает понимание взаимосвязей между различными элементами.

2. При наследовании элементы внутри фрейма могут наследовать характеристики от родительских элементов, уменьшая объем информации, которую необходимо хранить.

3. Фреймы можно легко расширять или модифицировать для размещения новой информации, что делает их более адаптируемыми к изменяющимся ситуациям.

Таким образом, фреймы можно использовать для представления как конкретных, так и абстрактных понятий, а их иерархическая структура позволяет моделировать сложные отношения между понятиями.

На сегодняшний день чаще всего фреймы можно встретить в таких областях как обработка естественного языка, компьютерное зрение, экспертные системы, робототехника, планирование и составление расписаний.

В обработке естественного языка фреймы используются для представления значения слов и фраз, а также отношений между ними. Их можно использовать для представления синтаксической и семантической структуры предложений и абзацев, а также для представления отношений между словами и фразами в тексте.

Кроме того, фреймовый подход позволяет системе обработки естественного языка генерировать более точные и естественно звучащие ответы на запросы или подсказки. Используя фреймы для представления смысла предложения, система обработки естественного языка может генерировать ответы, учитывающие взаимосвязи между словами и их значениями, и выдавать ответы, более семантически последовательные и контекстуально подходящие.

В компьютерном зрении фреймы используются для представления свойств объектов и сцен в изображениях и видео. Их можно использовать для представления формы, цвета, текстуры и движения объектов, а также взаимосвязей между ними.

Фреймовый подход позволяет системам компьютерного зрения рассуждать о взаимосвязях между визуальными объектами и их атрибутами, а также делать выводы о концепциях более высокого уровня, таких как сцены и действия. Например, система обнаружения объектов может использовать кадры для представления визуальных особенностей объектов на изображении и классифицировать их на основе их атрибутов и отношений. Система понимания сцены может использовать кадры для представления визуальных отношений между объектами и вывода семантического смысла сцены.

В экспертных системах фреймы используются для представления знаний и рассуждений экспертов в определенной области. Их можно использовать для представления фактов, правил и процедур, которые эксперт использует для принятия решений, а также для представления взаимосвязей между этими различными типами знаний [3, с. 51].

В робототехнике фреймы используются для представления свойств и поведения роботов и среды, в которой они работают. Их можно использовать для представления данных датчика от робота, таких как его местоположение и ориентация, а также взаимосвязей между различными частями робота, такими как его суставы и приводы.

При планировании и составлении расписаний фреймы используются для представления различных задач, ресурсов и ограничений, которые необходимо учитывать при планировании и составлении расписаний. Их можно использовать для представления отношений между задачами и ресурсами, таких как зависимости и ограничения, а также для представления состояния системы во времени [2, с. 44].

В будущем технология фреймов, предположительно, будет всё ещё использоваться в широком спектре сфер. В основном, это связано с развитием компьютерного зрения и его внедрением во многие области. Например, в робототехнике фреймы, как и сейчас, будут помогать с навигацией в пространстве, включая использование сенсоров и камер, чтобы интер-

претировать движения объектов и людей. По этой же причине фреймы будут чрезвычайно полезны в беспилотных автомобилях, виртуальной и дополненной реальности, системах автоматизации.

Кроме того, фреймы могут использоваться в различных областях, таких как здравоохранение, финансы и образование для представления знаний и рассуждений о сложных системах и явлениях. Поскольку количество информации продолжает расти, способность эффективно обрабатывать и понимать эту информацию будет становиться все более важной, и фреймы, вероятно, будут играть ключевую роль в этом процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каптерев А.И. Представление знаний в информационных системах. Москва: ООО "Book-expert", 2021. 268 с. ISBN 978-5-4499-1342-5. EDN IQSBFI.
2. Модель представления знаний при создании медицинской экспертной системы дифференциальной диагностики / Н.В. Ле, В.А. Камаев, Д.П. Панченко, О.А. Трушкина // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2014. № 6(133). С. 41-50. EDN SNGRBJ.
3. Иванова О.В. Проектирование экспертных систем для диагностики неисправностей / О.В. Иванова, П.В. Иванов // Т-Сотт: Телекоммуникации и транспорт. 2013. Т. 7. № 10. С. 51-52. EDN RZAJUX.
4. Карась С.И. Модели представления знаний и когнитивная психология: две стороны одной медали // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. № 2(10). С. 23-26. EDN NEJUEJ.
5. Techniques of knowledge representation // Javatpoint. URL: <https://www.javatpoint.com/ai-techniques-of-knowledge-representation> (дата обращения: 15.12.2022).

© Бурмистров А.А., 2023.